

HAYVONLARDAGI EVOLYUTSION O'ZGARISHLAR

Jumamuratova Aruxan Amangeldievna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, 12-maktab

biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Turli sistematik guruhlariga mansub hayvonlar tuzilishi va hayotiy jarayonlari o'rtasidagi umumiy belgilar ularning yagona umumiy ajdoddan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Shuning uchun hayvonot dunyosining turli sistematik guruhlari o'rtasidagi filogenetik munosabatlarni shajara daraxti sifatida tasavvur qilish mumkin.

Kalit so'zlar: hayvonlar, elementlari, modda, evolutsion o'zgarish, nerv sistemasi, sudralib yuruvchilar, monitoring tizim;

Kirish

Hayvonot dunyosi biosferaning tarkibiga kirib, ekologik tizim zanjirining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular tabiatda modda almashinuvi jarayonining zaruriy komponenti bo'lib, tabiiy jamoalarning faoliyat ko'rsatishini, tabiiy muhitning boshqa elementlari – tuproq unumdorligi, o'simlik qoplaminig shakllanishini ta'minlaydi.

Asosiy qism

Irsiy o'zgaruvchanlik asosida foydali belgiga ega bo'lgan organizm o'z avlodiga nisbatan anatomik, morfologik tuzilishi va hayotiy jarayonlarning jadallashuviga ega bo'lganligi sababli yashash uchun kurash va tabiiy tanlanishda saqlanib qolish imkoniyati ortadi. Yerdagi hayotning paydo bo'lishi va rivojlanishining dastlabki erasi bo'lgan arxey erasining ikkinchi yarmida yuz bergan uchta yirik aromorfozning ikkitasi: ko'p hujayrali organizmlarning paydo bo'lishi va jinsiy ko'payish hayvonlar filogenezida muhim o'rin tutgan.

- *Bir hujayrali organizmlarda yuz bergan evolutsion o'zgarishlar.*

Evolutsiya jarayonida birlamchi okeanda dastlab turli xil organik moddalar tabiiy yo'l bilan sintezlanib to'planib borgan. Keyinchalik bu moddalardan juda mayda shilimshiq zarrachalar shaklidagi protobiontlar hosil bo'lgan. Protobiontlar tashqi muhitda erigan organik moddalarni shimib olib o'sganligi va bo'linib ko'payganligi taxmin qilinadi.

- *Ko'p hujayrali organizmlarda yuz bergan evolutsion o'zgarishlar.*

Dastlabki ko'p hujayrali hayvonlar koloniya bo'lib yashovchi bir hujayrali xivchinlilardan kelib chiqqan. Tanasi ikki qavat - ektoderma va entodermadan tuzilgan bu organizmlar sharsimon koloniya devorining botib kirishi - invaginatsiya tufayli paydo bo'lganligi haqida taxminlar bor.

Ko'p hujayralilarning kelib chiqishi to'g'risida juda ko'p izlanishlar olib borilgan. Rus olimi I.I.Mechnikov esa dastlabki ko'p hujayrali hayvonlar sharsimon koloniyadagi ayrim hujayralarning koloniya ichiga ko'chib o'tishi - migratsiyasi natijasida paydo bo'lganligini qayd etadi.

Xordali hayvonlarda yuz bergan evolutsion o'zgarishlar. Xordalilar orasida lansetnik eng tuban tuzilgan bo'lib, uning ayirish organlari tananing ikki yoni bo'ylab juft-juft joylashganligi, bosh miyasining rivojlanmaganligi, qon aylanish sistemasining tuzilishi va yuragining bo'lmasligi bilan halqali chuvalchaglarga o'xshab ketadi.

Umurtqali hayvonlarning suv muhitidan quruqlikda yashashga moslashgan dastlabki vakillari qadimgi suvda hamda quruqlikda yashovchilar (stegosefallar) hisoblanadi. Umurtqali hayvonlarning suv muhitidan quruqlikda yashashga o'tishi birinchidan havodagi kislorod bilan nafas olish, ikkinchidan qattiq substratda harakatlanishni talab etadi.

Sudralib yuruvchilar haqiqiy quruqlikda yashovchi hayvonlar bo'lib, ularning terisi quruq, nafas olishda ishtirok etmaydi. Tashqi urug'lanish o'rniga ichki urug'lanish kelib chiqqan, ular yirik, sariqlikka boy tuxum qo'yadi. Ularning markaziy nerv sistemasi, ayniqsa bosh miyasi va sezgi organlari yaxshi rivojlangan.

Qushlarda quyidagi evolutsion o'zgarishlar vujudga kelgan. Nerv sistemasi va sezgi organlaridan kuchli taraqqiy etgan va harakatlari uchishga muvofiqlashgan. Yuragi to'rt kamerali, yurak qorinchalari to'liq ajralgan. Arterial va venoz qonlari aralashmaganligi, moddalar almashinuvi jadallashuvi tufayli tana harorati doimiy

Qushlarning asosiy harakati - uchish bilan bog'liq holda muayyan evolutsiono'zgarishlar vujudga kelgan. Qushlarning gavdasi suyri shaklda, oldingi oyoqlari uchish organi - qanotga aylangan, skeletida toj suyagi yuzaga kelgan. Tanasi murakkab pat qoplami bilan qoplangan.

Dastlabki sutemizuvchilarning vakillari mezozoy erasida yashagan sudralib yuruvchilardan kelib chiqqan. Sutemizuvchilar issiqqonli bo'lishi tufayli sudralib yuruvchilar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar uchun noqulay bo'lgan sharoitda ham yashash imkoniyatiga ega bo'lgan.

Xulosa

Keyingi yillarda, ba'zi bir turlarni soni ortib bormoqda. Ular qatoriga tut va anor parvonalari, termitlar, ilonbosh baliq, “mayna”, “kulrang kalamush” va boshqalarni kiritish mumkin. Ularning barchasi har bir turni chuqur o'rganishni, monitoring tizimini ishlab chiqishni taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bigon M., Xarper Dj., Taunsend K. Ekologiya. Osohi, populyatsiya soobshestva. –M.: «Mir». Tom 1,2. 1989.
2. Vernadskiy V.I. Biosfera. Izbr. Trudi po biogeoximii. –M., 1967. Vernadskiy V.I. Jivoe veshestvo. –M., 1978.
3. Rasulov M. Markaziy Osiyo tabiatshunoslik fanlari tarixi. –Toshkent: «O'qituvchi», 1993.
4. To'xtaev A. Ekologiya. –Toshkent: «O'qituvchi», 1998.
5. Chernova N.M., Bilova A.M. Ekologiya. –M.: «Prosveshenie», 1981. Yaxontov V.V. Ekologiya nasekomix. –M., 1969.